

---	--	---

MENSAJE DE BIENVENIDA

Estimados Delegados e Invitados:

El Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, Cuba, con el auspicio de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con las Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, celebra el **5º Encuentro Internacional de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias "ECFA 2019"**, en el Centro Internacional de Salud "La Pradera", en La Habana, Cuba, del 15 al 17 de mayo del 2019.

Es nuestro deber propiciar intercambios científicos de alto nivel que, guiados por las instituciones académicas, contribuyan a la formación integral de los profesionales de estas disciplinas. De esta manera, nos proponemos ejercer un impacto positivo en el logro de nuevas metas personales, así como fortalecer el compromiso cotidiano de estos profesionales con la sociedad. Todo esto en función del desarrollo científico-técnico del país y enfrentando los crecientes desafíos de la actual realidad internacional.

Este encuentro propone favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales de las ciencias farmacéuticas y alimentarias, ya que el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología exige la actualización continua de los expertos, técnicos, investigadores, profesores y estudiantes.

Les damos una calurosa bienvenida a este 5º Encuentro Internacional de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, en el cual no sólo se compartirán días de ciencia, tecnología e innovación, sino que también se podrán disfrutar de las bellezas naturales y la riqueza cultural y social de nuestro país para quienes nos visiten. Les aseguramos una experiencia inolvidable, en la que podrá disfrutar de la Habana y sus entornos, ciudad declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en una época de agradable clima tropical y en constante labor de restauración de los valores arquitectónicos e históricos de la ciudad, en el aniversario 500 de su fundación.

Atentamente.

Marian Hernández Colina, PhD.

Directora-Decana del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana

Presidente de ECFA 2019

WELCOME MESSAGE

Dear Delegates and Guests:

The Institute of Pharmacy and Food of the University of Havana, Cuba, under the auspices of national and international organizations linked to the Pharmaceutical and Food Sciences, celebrates the **5th International Meeting of Pharmaceutical and Food Sciences “ECFA 2019”**, at the International Center of Health “La Pradera”, Havana, Cuba, May 15-17, 2019.

As part of our mission, we propitiate high level scientific exchanges, which under the guidance of academic institutions, may contribute to the integral formation of professionals from these disciplines. By this way, we aim to have a positive impact in the achievement of new personal goals, and also, to strengthen the everyday commitment of these professionals with the society. All of this, in function of the technical and scientific development of the country, and facing the increasing challenges of the current international reality.

This event is intended to favor the exchange of experiences among professionals of the pharmaceutical and food sciences, since the rapid advance of the science and the technology demands the continuous upgrading of the experts, technicians, investigators, professors and students.

Thus, we give you a warm welcome to this 5th International Meeting of Pharmaceutical and Food Sciences, which is not only to share days of science, technology and innovation, but also to enjoy the natural beauties and the cultural and social wealth of our country. We assure you an unforgettable experience, during which you may enjoy the amazing Havana and near places, a city declared as an UNESCO World Heritage, in a time of a pleasant tropical climate and of constant work of rescue of the architectural and historical values of the city in the 500 anniversaries of its foundation.

Yours sincerely,

Marian Hernández Colina, PhD

Director (Dean), Institute of Pharmacy and Food of University of Havana, Cuba

President of ECFA 2019

PRESIDENTE / PRESIDENT

Marian Hernández Colina, PhD. Directora (Decana) del Instituto de Farmacia y Alimentos / Director (Dean), Institute of Pharmacy and Food of University of Havana, Cuba

VICEPRESIDENTES / VICEPRESIDENTS

Mirna Fernández Cervera, PhD. Vicedecana del Instituto de Farmacia y Alimentos / Vice-Dean Institute of Pharmacy and Food

Alicia Casariego Año, PhD. Vicedecana del Instituto de Farmacia y Alimentos / Vice-Dean Institute of Pharmacy and Food

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANIZING COMMITTEE

COORDINADOR GENERAL / GENERAL COORDINATOR

René Delgado Hernández, PhD

MIEMBROS / MEMBERS

Grisel del Toro García, PhD

Leyanis Rodríguez Vera, PhD

Gledys Reynaldo Fernández, PhD

Liliana Mateu López, PhD

Gilberto L. Pardo Andreu, PhD

Raisa Mangas Marin, PhD

Héctor Luis Miguez Campos, MSc

Amaya Cabrera Muñoz, BSc

Gilberto Suarez Balseiro, BSc

Yoanna Herrera Preval. BSc

COMITÉ CIENTÍFICO / SCIENTIFIC COMMITTEE

COORDINADOR GENERAL / GENERAL COORDINATOR

Javier Marín Prida, PhD

MIEMBROS / MEMBERS

María Aurora Barrios Álvarez, PhD

Mirna Fernández Cervera, PhD

Patricia Pérez Ramos, PhD

Irela Pérez Sánchez, PhD

Yania Suárez Pérez, PhD

Yolexis Tamayo García, PhD

Olga Sonia León, PhD

Leyanis Rodríguez Vera, PhD

Milena Díaz Molina, PhD

Manuel Álvarez Gil, PhD

José González Yaque, PhD

Yamilet Irene Gutiérrez Gaitén, PhD

Olga María Nieto Acosta, PhD

Jesús Escandell Comesaña, PhD

Alicia Casariego Año, PhD

María Isabel Lantero Abreu, PhD

Yoagne Trapero Quintana, PhD

René Tejedor Arias, PhD

Antonio Juan Iraizoz Colarte, PhD

Luis A. Torres Gómez, MSc

Juan Carlos Polo Vega, MSc

Niurys de Castro Suárez, MSc

Amelie González Atá, MSc

Laura Machín Galarza, MSc

Anairis Pujol García, MSc

Danae Pérez Santana, MSc

Yuniel Lorenzo Martín, MSc

Adriel Brito Llera, MSc

Daliannis Rodríguez Céspedes, BSc

Rocío Cartaya Quintero, BSc

Amaya Cabrera Muñoz, BSc

ORGANIZADO POR / ORGANIZED BY

Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba / *Institute of Pharmacy and Food, University of Havana, Cuba*

CO-AUSPICIADO POR / CO-SPONSORED BY

- Organización Superior de Dirección Empresarial, Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma, Cuba / *Higher Organization for Business Direction, Group of Biotechnological and Pharmaceutical Industries, BioCubaFarma, Cuba*
- Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Cuba / *Cuban Ministry of Public Health*
- Ministerio de Educación Superior (MES), Cuba / *Cuban Ministry of Higher Education*
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba / *Cuban Ministry for Science, Technology and the Environment*
- Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL), Cuba / *Cuban Ministry of Food Industry*
- Sociedad Cubana de Farmacología (SCF) / *Cuban Society of Pharmacology*
- Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM), Cuba / *Center for Pharmaceutical Research and Drug Development, Cuba*
- Centro de Inmunología Molecular (CIM), Cuba / *Center of Molecular Immunology, Cuba*
- Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) / *National Center for Scientific Research, Cuba*
- Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) / *National Center of Bioproducts, Cuba*
- Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) / *Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Cuba*
- Instituto de Ciencias del Mar (ICIMAR), CITMA, Cuba / *Institute of Marine Sciences, Cuba*
- Centro para el Control Estatal de los Medicamentos y Tecnologías Sanitarias (CECMED), MINSAP, Cuba / *Center for the State Control of Drugs, Medical Devices and Equipment, Cuba*
- Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC), MINSAP, Cuba / *National Coordinating Center of Clinical Trials, Cuba*
- Instituto “Finlay” de Vacunas, Cuba / *“Finlay” Institute for Vaccines, Cuba*

- Empresa Laboratorios Farmacéuticos “8 de Marzo”, Cuba / *Pharmaceutical Laboratories “8 de Marzo”, Cuba*
- Empresa Laboratorios Farmacéuticos “AICA”, Cuba / *Pharmaceutical Laboratories “AICA”, Cuba*
- Empresa Laboratorios Farmacéuticos “MEDSOL” UEB SOLMED, Cuba / *Pharmaceutical Laboratories “MEDSOL” UEB SOLMED, Cuba*
- Empresa Laboratorios Farmacéuticos “Roberto Escudero”, Cuba / *Pharmaceutical Laboratories “Roberto Escudero”, Cuba*
- Empresa Importadora y Exportadora “FARMACUBA”, Cuba / *Enterprise for Import and Export “FARMACUBA”, Cuba*
- Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos “EMCOMED”, Cuba / *Enterprise for Commercialization and Distribution of Medicines “EMCOMED”, Cuba*
- Empresa Laboratorios Biofarmacéuticos “LABIOFAM” / *Biopharmaceutical Laboratories “LABIOFAM”, Cuba*
- Universidad de Oriente, (UO), MES, Cuba / *University of Oriente, Cuba*
- Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas (UCLV), Cuba / *Central University “Martha Abreu” of Las Villas, Cuba*
- Asociación Latinoamericana de Farmacología (ALF) / *Latinoamerican Association of Pharmacology*
- Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, Colombia / *Presidential Agency of International Cooperation, APC, Colombia*
- Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF), Alemania / *Federal Ministry of Education and Research, Germany*
- Corporación Alimentaria S.A., “CORALSA”, Cuba / *Food Corporation S.A., “CORALSA”, Cuba*
- Empresa Havana Club, Cuba / *Havana Club Company, Cuba*
- Empresa Legendario S.A., Cuba / *Legendario Company, Cuba*
- Empresa Los Portales S.A., Cuba / *Los Portales S.A. Company, Cuba*
- Empresa Bravos S.A., Cuba / *Bravos S.A. Company, Cuba*
- Empresa Cuba Ron, Cuba / *Cuba Ron Company, Cuba*
- Instituto Cubano del Libro / *Cuban Institute of Books*